

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA LA GPDNET: DIPLOMAȚIE PUBLICĂ ȘI DIALOG INTERCULTURAL

Elena PINTILEI

ORCID 0009-0005-1294-4150

**Biblioteca Națională
a Republicii Moldova**

Rezumat: Biblioteca Națională a Republicii Moldova a participat la cea de-a 10-a Adunare Generală a Rețelei Globale de Diplomație Publică (GPDNet), desfășurată în Satul Cultural Katara din Doha, Qatar. Evenimentul a reunit delegați din 21 de țări și a subliniat importanța diplomației publice și a dialogului intercultural. Cu accent pe colaborarea culturală internațională, discuțiile au abordat impactul mass-mediei, inteligenței artificiale și al diplomației digitale în contextul globalizării. Participarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a evidențiat rolul instituției în promovarea diplomației publice și în sprijinirea schimburilor culturale internaționale.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Rețea Globală de Diplomație Publică, diplomație publică, Qatar, Satul Cultural Katara.

Abstract: The National Library of the Republic of Moldova took part at the 10th General Assembly of the Global Public Diplomacy Network (GPDNet), held in Katara Cultural Village in Doha, Qatar. The event brought together delegates from 21 countries, highlighting the importance of public diplomacy and intercultural dialogue. With a focus on international cultural cooperation, discussions approached the topics of the media impact, artificial intelligence and digital diplomacy in the course of globalization. Contribution of the National Library of the Republic of Moldova to this Assembly of the GPDNet highlighted the institution's role in promoting public diplomacy and supported international cultural exchanges.

Keywords: National Library of the Republic of Moldova, Global Public Diplomacy Network, public diplomacy, Qatar, Katara Cultural Village.

Lucrările celei de-a 10-a Adunări Generale: a Rețelei Globale de Diplomație Publică (GPDNet) au fost desfășurate în perioada 25-27 februarie 2025, fiind găzduite de Satul Katara, centrul cultural din orașul Doha, statul Qatar. Evenimentul a reunit delegați din 21 de țări, subliniind angajamentul internațional față de diplomația publică și dialogul intercultural. Delegația Republicii Moldova a inclus doi reprezentanți ai Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (subsemnata și directorul adjunct Veronica Borș).

Ceremonia de deschidere a fost inaugurată prin discursul prof. dr. Khalid

bin Ibrahim Al Sulaiti, Director General al Fundației Satul Cultural Katara și Președinte al GPDnet, care a evidențiat importanța diplomației publice în promovarea înțelegerii globale și consolidarea relațiilor interculturale și a reliefat faptul că Satul Cultural Katara a devenit un simbol al dialogului și al comunicării între diferite țări, națiuni, organizații culturale și societatea civilă de pe toate continentele. Gazda a punctat mai multe idei, menționând că pe parcursul unui deceniu rețeaua GPDNet a jucat un rol important în promovarea schimburilor culturale și a cooperării internaționale. De asemenea,

prof. Al Sulaiti a evidențiat provocările tot mai complexe cu care se confruntă societatea contemporană și importanța majoră a diplomației publice în acest context. Excelența Sa a pledat pentru o cooperare culturală internațională consolidată, menită să amplifice impactul inițiativelor, și a încurajat extinderea diplomației digitale și a mass-mediei pentru a implica un public cât mai larg. În plus, a accentuat necesitatea împuternicirii tinerilor, considerați actori esențiali în viitorul dialogului cultural.

Secretarul General al GPDNet, Maryam Al Saad, al doilea vorbitor din cadrul ședinței festive, a menționat necesitatea unor strategii inovatoare pentru creșterea angajamentului publicului și consolidarea unor medii de dialog intercultural constructiv. În cadrul intervenției sale el a evidențiat importanța cooperării și inovației în promovarea diplomației publice, rolul esențial al jurnalismului în facilitarea dialogului internațional și contribuția decisivă a mass-mediei la reducerea decalajelor cunoașterii culturilor. Totodată, Maryam Majid Al Saad a prezentat principalele obiective ale înființării Academiei GPD-Net și inițiativele pentru organizarea unui viitor eveniment cultural internațional programat pentru perioada 2025-2026. De asemenea, acesta a evidențiat faptul că cea de-a 10-a Adunare Generală GPDNet a devenit o platformă definitorie în conturarea viziunii rețelei pentru intervalul 2020-2030, punând accent pe îmbunătățirea interacțiunilor culturale și digitale. Printre temele centrale abordate au fost atât impactul inteligenței artificiale asupra diplomației digitale, cooperarea culturală și regională în era globalizării, cât și influența mass-mediei în diplomația publică.

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului a constituit atelierul „Impactul mass-media: Construirea unor medii pozitive pentru un viitor global comun”, organizat în colaborare cu Satul Cultural Katara. Acest atelier a reunit profesioniști din domeniul mass-media, pentru a analiza modalitățile prin care presa tradițională și digitală poate fi valorificată în scopul consolidării diplomației publice. Deschiderea atelierului a fost marcată de prelegerea cu

tematica „Diplomația publică: comunicarea cu un public mai larg”, care a evidențiat importanța mass-mediei în modelarea societății și promovarea dialogului intercultural. Participanții au explorat strategii eficiente pentru implicarea publicului, respectarea sensibilităților culturale și utilizarea tehnicilor de *storytelling*, pentru a facilita o mai bună înțelegere reciprocă. Subiectele-cheie abordate au inclus impactul tehnologiilor emergente (cum ar fi inteligența artificială) asupra diplomației publice, precum și metodele de îmbunătățire a angajamentului media printr-o comunicare incluzivă și eficientă între diverse culturi.

Un alt moment semnificativ al Adunării Generale a fost sesiunea interactivă de dialog strategic, dedicată consolidării impactului GPDNet atât la nivel local, cât și la cel regional și cel internațional. Delegațiile participante au contribuit cu idei și sugestii valoroase pentru definirea viziunii de viitor a rețelei. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea unor strategii sustenabile, menite să amplifice influența GPDNet în promovarea diplomației culturale și a cooperării media internaționale.

Ediția a 10-a a rețelei GPDNet a fost marcată de spectacole culturale ce au ilustrat diversitatea artistică a țărilor participante, inclusiv Ungaria, Rwanda, Tadjikistan și Bulgaria. Aceste prezentări au relevat bogăția tradițiilor artistice ale fiecărei țări, incluzând muzica, moda și experiențele interactive, demonstrând că arta și cultura rămân instrumente universale de construire a punților între popoare, dincolo de barierele politice și lingvistice.

În spiritul promovării patrimoniului cultural românesc, delegația Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a adus în prim-plan una dintre cele mai autentice tradiții ale românilor – Mărțișorul. Bibliotecarele instituției au confecționat cu migală aceste simboluri ale primăverii, care au fost oferite tuturor membrilor Rețelei Globale de Diplomație Publică (GPDNet). Prin acest gest, delegația noastră nu doar că a împărtășit o tradiție străveche, dar a consolidat și legăturile culturale dintre națiuni. Explicarea semnificației Mărțișorului – simbol al renașterii, speranței și continuității –

a reprezentat un act de diplomație culturală, prin care s-a evidențiat patrimoniul imaterial comun al Republicii Moldova, României și Bulgariei.

Oferirea Mărțișorului a fost nu doar un gest de curtoazie diplomatică, ci și o reafirmare a identității culturale și a valorilor tradiționale românești. Inițiativa delegației din Republica Moldova a subliniat importanța păstrării și transmiterii acestor obiceiuri, consolidând, în același timp, poziția Bibliotecii Naționale ca promotor activ al patrimoniului național în context internațional.

Evenimentul s-a încheiat cu o ceremonie solemnă, onorată de prezența prof. dr. Khalid bin Ibrahim Al Sulaiti, Director General al Fundației Satul Cultural Katara și Președinte al GPDNet; Saif Saad Al Dosari, Director General Adjunct al Fundației Satul Cultural Katara și Director de Resurse Umane; și Maryam Majed Al Saad, Secretar General al GPDNet și Director Executiv al Centrului de Diplomație Publică Katara. În cadrul ceremoniei, delegațiile participante au fost premiate cu un trofeu reprezentativ, pentru contribuțiile lor esențiale în promovarea diplomației culturale și a dialogului internațional.

Cu siguranță, cea de-a 10-a Adunare Generală a GPDNet a reconfirmat importanța diplomației publice în promovarea dialogului intercultural. Evenimentele organizate la Doha au demonstrat că arta, cultura și mass-media rămân instrumente esențiale pentru consolidarea relațiilor internaționale și dez-

voltarea unor platforme eficiente de colaborare culturală globală.

Participarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova la acest forum a oferit oportunitatea de a evidenția rolul esențial al bibliotecilor în diplomația publică. Biblioteca nu este doar un depozitar al cunoașterii, ci și un catalizator al dialogului intercultural, un spațiu de întâlnire pentru idei și inovație. În cadrul reuniunii, am avut ocazia să împărtășim experiențele și proiectele noastre axate pe promovarea patrimoniului cultural și educațional, consolidând relațiile cu parteneri internaționali din domeniul cultural și academic.

Discuțiile din cadrul Adunării Generale au pus în evidență rolul culturii, artelor și al mass-mediei în facilitarea dialogului internațional. Prin colaborarea cu rețelele globale de diplomație publică, Biblioteca Națională a Republicii Moldova își reafirmă angajamentul de a sprijini schimbările culturale și educaționale, contribuind la dezvoltarea unor inițiative comune menite să întărească înțelegerea și respectul reciproc între popoare.

Această participare a reprezentat o oportunitate valoroasă de a promova patrimoniul cultural al Republicii Moldova și de a consolida poziția Bibliotecii Naționale ca actor important în diplomația publică internațională. În viitor, ne propunem să dezvoltăm noi parteneriate și să inițiem proiecte care să reflecte angajamentul nostru față de valorile cooperării interculturale și educaționale.